

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

**ALMAN SİYASETİNİN AKDENİZDE YÜKSELİŞİ VE SICAK DENİZLERE
YERLEŞME ÇABALARI**

* Tacettin DUMAN

** Ozan İPEK

*** Mehtap TUZCU

**** Muhammet ARIK

***** Ozan Oğuz KIR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

9. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi

21. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Tacettin Duman, Ozan İpek, Mehtap Tuzcu, Muhammet Arık, Ozan Oğuz Kır, "Alman Siyasetinin Akdenizde Yükselişi Ve Sıcak Denizlere Yerleşme Çabaları", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 8-19.

Apa: Duman, T., İpek, O., Tuzcu, M., Arık, M., Kır, O. O. (2023), "Alman Siyasetinin Akdenizde Yükselişi Ve Sıcak Denizlere Yerleşme Çabaları", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 8-19.

Özet

Almanlar 1872 yılında birliklerini kurduktan hemen sonra dünya siyasetine sömürgeci bir devlet olarak ilk adımlarını atmak ve özellikle Osmanlı toprakları üzerinde genişleme siyaseti gütmek istemişlerdir. Bu siyasetin temelinde yeni kurulmuş bir devlet oluşları ve Osmanlılar ile o tarihe kadar herhangi bir şekilde savaş yapmamış olmalarıdır. Almanlar bunu fırsata çevirmek ve Osmanlıları sırtlarından bıçaklayan Fransa'nın yerini doldurmak amacıyla özellikle Kral II. Wilhelm'in Sultan II. Abdülhamit ile olan dostluğunu kullanmak istemişlerdir. Bu maksatla Osmanlı ordusunu teçhiz etmek ve orduyu yeniden düzenlemek tekliflerinde bulunan Almanlar, padişahın takdirini kazanmış olsalar da Sultan her daim temkinli hareket etmeyi tercih ederek, İngiliz ve Fransız dostlarını tedirgin etmek istememiştir. Oysaki Almanlar İttihat ve Terakki üyeleriyle sıkı ilişkiler geliştirerek onların iktidarı ele geçirmelerine yardımcı olmak ve bu yolla ülke üzerinde kurmak istedikleri tahakkümü gerçekleştirmek istediler ve bunda da muvaffak oldular. 1878 Berlin Anlaşmasından sonra 1881'de İngiltere'nin Kıbrıs'a el koyması, iki devlet arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin gelişmesine, Kral II. Wilhelm'in padişah üzerindeki etkisinin artmasına sebep oldu. Böylece Almanlar bir taraftan orduda görev almaya diğer taraftan da ülkenin bütün büyük ihalelerini ele geçirmeye yönelik bir strateji geliştirdiler. Bu stratejinin bir ürünü olarak Akdeniz'de de üsler kurmak suretiyle ülkenin can damarlarına sızmaya muvaffak oldular.

Bu makalede Osmanlı Devleti ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmeyi amaçlayan Almanya'nın Akdeniz'de oluşturmaya çalışmış olduğu hegemonyanın nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bizzat Fransız yazar Charles Veley'in tecrübelerinden faydalanılarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Almanya, İngiltere, Fransa, Osmanlı, Strateji, Hegemonya

* Okul Müdürü, Antakya Alaattin İlkokulu, tacettinduman@hotmail.com, Orcid: 0009-0002-7097-8832

** Müdür Yardımcısı, Seyhan Milli Mensucat İlkokulu, ozanipek63@gmail.com, Orcid: 0009-0008-5209-1203

*** Müdür Yardımcısı, Seyhan Milli Mensucat İlkokulu, mehtaptuzcu01@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6065-3070

**** Müdür Yardımcısı, Sarıçam Çeş Sofulu İlkokulu, arikmuhammet@gmail.com, Orcid: 0009-0009-4349-629X

***** Müdür Yardımcısı, Seyhan Barbaros Ortaokulu, ozanoguzkir@windowslive.com, Orcid: 0009-0006-6421-216X

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Abstract

Right after the Germans established their union in 1872, they wanted to take their first steps in world politics as a colonial state and to pursue a policy of expansion especially on the Ottoman lands. The basis of this policy is that they are a newly established state and they have not waged any war with the Ottomans until that date. In order to turn this into an opportunity and to fill the place of France, who stabbed the Ottomans in the back, the Germans especially King II. Wilhelm's Sultan II. They wanted to use their friendship with Abdülhamit. Although the Germans, who made proposals to equip and reorganize the Ottoman army for this purpose, won the sultan's appreciation, the Sultan always preferred to act cautiously and did not want to disturb his British and French friends. However, by developing close relations with the members of the Union and Progress, the Germans wanted to help them seize power and to achieve the domination they wanted to establish over the country, and they succeeded in this. After the 1878 Berlin Agreement, the British seizure of Cyprus in 1881, the development of political and military relations between the two states, King II. This caused Wilhelm's influence on the sultan to increase. Thus, the Germans developed a strategy to serve in the army on the one hand and to seize all the major contracts of the country on the other. As a result of this strategy, they succeeded in infiltrating the heart of the country by establishing bases in the Mediterranean.

In this article, it will be tried to explain how the hegemony that Germany tried to create in the Mediterranean, which aimed to improve its relations with the Ottoman Empire in many ways, was tried to be realized, by making use of the experiences of the French writer Charles Veley.

Keywords: Mediterranean, Germany, England, France, Ottoman, Strategy, Hegemony

Giriş

Almanların Akdeniz Meselesi ile ilgilenmeye başlamaları, “Şark Meselesi” ile alakalarını kestiklerini deklare eden politika sebebiyle, İngiltere ve Rusya emel ve ihtirasları arasında hakemlik yapmaya başladıkları günlerden kalma bir husustur¹.

1878 Berlin Muahedesi sonrasında Bismark'ın başlıca gayesi Almanya'nın Avrupa'daki nüfuzunu hâkim kılmaktı. Bu politika sonrasında ortaya çıkan fiili durum, Almanya'nın emeline ulaştığı ve bunun dışına yönelmesi gerektiği inancının kitleler arasında kabul edilmeye başlanmış olmasıdır. 1888'den sonra Doyçe Bank aracılığıyla başlanan Bağdat şimendifer teşebbüsü, Almanya'da artık bir Osmanlı siyasetine sahip olunması gerektiğinin kabulü gibi, bunun sürekliliğini sağlamak için bir Akdeniz siyasetine de sahip olunması gerektiği bilincinin de oluşmasını sağlamıştır².

Balkan meselesinden bu sebeple el etek çeken Almanya, bu tarihten sonra Türklerin elinde kalan son topraklarda nüfuzunu geliştirmek arzusunda oldu ve 1888'den 1912'ye kadar da Bağdat şimendifer hattıyla bu noktada politikasını geliştirmeyi tercih etti. Bu politikanın merkezi Alman, İngiliz, Rus ve

¹ Charles Veley, *Le Problème Méditerranéen*, Paris 1913, s.33. Almanların Akdeniz politikaları hakkında bk. Kemal Beydilli, *1790 Osmanlı- Prusya ittifakı: Meydana Gelişi-Tahlili-Tatbiki*, İstanbul, 1981 ve Kemal Beydilli, *Büyük Friedrich ve Osmanlılar: XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münasebeleri*, İstanbul, 1985; Salâhaddin Tansel, "Büyük Friedrich Devrinde Osmanlı-Prusya Münasebetleri Hakkında", *Belleterin*, X/37, 1946, s. 133-165; Cemil Koçak, *Türk-Alman İlişkileri: 1923- 1939 (Turco-German Relations: 1923-1939)*, Ankara, 1991, pp. 90-92; Yahya Sezai Tezel, *Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi: 1923-1950 (Economic History of the Republican Era: 1923-1950)*, Ankara, 1986, pp.144-145.

² Stephen J. Lee, *Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980)*, (Çev. Savaş Aktur), Ankara, 2002, c. II, s. 153-154; Veley, *a.g.e.*, s.33.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fransız rekabet sahasının da ana noktasını teşkil etmiştir³. 1893'te Bağdat Hattı Ankara'ya ulaştığında yeni güzergâhın Sivas-Diyarbakir-Musul yönünde olması kararlaştırılmıştı. Van-Erzurum-Harput-Diyarbakir hattını ellerinde bulundurmaya hayati önem veren Rusları Almanların bu yeni güzergâha yönelik emellerine muhalif bir söylem geliştirilmesine ve Alman planlarının daha güneye kayarak, Eskişehir merkez alınmak suretiyle Afyon Karahisar-Konya yoluyla Musul'a ulaşılması yeni bir politika olarak benimsenmiştir⁴.

Bu yeni yol tam olarak bir Akdeniz meselesi veya politikası haline dönüştüğünde Konya'dan Halep'e kadar olan kısım Almanları bu meselenin içine çekmekte gecikmedi⁵. Almanların planladığı bu hat Adana'dan İskenderun körfezine inmeyi sağlamış olacaktı. Almanlar İskenderun körfezine ulaştıklarında Adana'nın 50 kilometre mesafesinde Yumurtalık limanını bu hattın Akdeniz'e çıkışı olarak tasarlamışlardı. Ancak burada bir liman olmadığı gibi, hem limanı yapmak ve hem de şimendifer hattını buraya taşımak gerekiyordu. Bunun üzerine Bağdat hattı ile Akdeniz arasındaki irtibatı sağlayabilmek için Mersin'de yerleşmek ve buradan Yumurtalık'a ulaşmak daha mantıklı göründü⁶. Oysaki Mersin, Yumurtalık kadar gemi işletmesi için emniyetli bir güzergâh değildi. Bununla beraber iptidai de olsa Mersin'de bir liman vardı ve var olan bir şimendifer hattı bu limanı Adana'ya bağlamaktaydı⁷.

Mersin-Tarsus-Adana şimendiferi bir Fransız kumpanyası tarafından işletiliyordu. Bu sebeple 1906 Temmuz'unda Almanların işletmekte olduğu Anadolu Şimendiferi kumpanyası, Fransızlara ait olan Mersin-Adana şimendifer kumpanyasının hisselerinin çoğunu satın aldı ve böylece Mersin hattına hâkim olmayı başardı. Fransa'nın bu hatası Almanya'nın Akdeniz'de üs olarak kullanabilecekleri bir yere sahip olmalarını ve böylece Mersin'in bir Alman limanı haline gelmesini temin etmiş oldu⁸.

İngiliz yazarlarından Mister Grey Bill (M. Gray Bell), Kontampori Reviyo adlı mecmuada yayınladığı bir makalede, Asya'nın bu kısmında Fransa ve İngiltere makamına Almanya'nın da

³ Enver Ziya Karal, *Osmanlı Tarihi: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri(1876-1907)*, Ankara, 1995, c. VIII, s. 167.

⁴ J. Blondel, *Bismarck'tan Sonra Alman Siyaseti*, (Çev. Rasid Edhem), Dersaadet, 1332, s. 8-12; Veley, *a.g.e.*, s.34.

⁵ Ulrich Trumpener, "Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu", *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev., Ahmet Fethi), İstanbul, 1999, s. 130-131.

⁶ H. Bayram Soy, "II. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamit", *Türkler Ansiklopedisi*, (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, Cilt. 13, s. 25-33.

⁷ Veley, *a.g.e.*, s.35.

⁸ Veley, *a.g.e.*, s.35; İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, İstanbul 2018, s. 17; Cenk Reyhan, "Türk-Alman İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı (1878-1914)", *Belleten*, Cilt: 69, Sayı. 254 (Nisan 2005), s. 217-266.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

katıldığını ortayakoyuyordu. Anadolu ve Bağdat şimendiferi güzergahı tamamen Almanların kontrolündeydi. İzmir-Afyon Karahisar ve Mersin-Adana şimendiferleri de kısmen de olsa Alman kontrolüne girmişti⁹. İzmir-Dinar hattı da bu kontrolün bir parçası olmak üzereydi. Bu hat 2315 kilometre uzunluğa erişmişti ve bunun yanında 83 km mesafeye sahip olan bir diğer hat ise Yafa-Kudüs hattı idi ki, bu hat da Fransa-Belçika kontrolündeki Beyrut-Şam-Hama hattına dâhil olup, Fransa'nın buradaki hissesi de yok denilebilecek mertebededeydi¹⁰.

Bütün bu senaryo içinde en ciddi pay Almanlara verilmiş görünmekteydi. Çünkü Almanların elindeki 3700 km'yi bulan hatta karşılık, Fransa-Belçika grubundaki hattın sadece 290 km olması bu rekabetin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. 1902 senesi sonrasında Almanya'nın demiryolu payındaki hisseleri daha da büyüdü. Almanların bu kuvveti diğer bütün devletlerin şevkini kırarak nispette genişledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün kısımlarında bir nevi Alman mıntıkası varmış derecesinde hareket edilmeye başlanarak, bu hat Bağdat hattıyla Şam'a ve oradan da Kudüs istikametinde güneye doğru genişledi¹¹.

Almanlar her ne kadar Yumurtalık limanı vasıtasıyla İskenderun körfezini istila etmekten vazgeçmiş olsa da, Bağdat hattıyla ikinci defa Akdeniz'e bağlantı kurmayı hedefleyen yeni bir hat olan İskenderun-Halep hattıyla bu defa Akdeniz'i doğudan istila etmeyi amaçlayacak kadar genişleyen bir politika izlemeye başladılar.

Almanların bu politikası, o kadar genişledi ki Suriye'nin iktisadî durumunu geliştirmeyi de hedefleyerek, Kudüs'e kadar taşıdığı ziraî, ilmî, sınaî ve ticarî bilgisi yanında kurmuş olduğu mektepler ile bu kıtada büyük bir nüfuz kurmaya da muvaffak oldu. Almanlar bu hat vasıtasıyla Akdeniz meselesinde ulaşmak istedikleri maksatlara kavuştukları gibi, bir gün gelir de herkes gibi burada bir hak iddiası gündeme gelir ise bu yatırım sayesinde o da kendi iddiasının arkasına düşme hakkına sahip olacaktı¹².

Buna mukabil Fransa tarihi bağlantıları sebebiyle Suriye üzerindeki hakkından feragat edemeyeceğini ortaya koyan bir tavır sergileyince, Almanya'nın şiddetli itirazıyla karşılaştı.

⁹ Vedat Eldem, *Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik*, Ankara 1994, s.100.

¹⁰ Züleyha Yavuz, *Beyrut-Şam Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi (1891-1914)*, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010, s. 22; Veley, *a.g.e.*, s.36.

¹¹ Veley, *a.g.e.*, s.36.

¹² Veley, *a.g.e.*, s.37.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fransızların bu tutumuna karşı, Almanlar yukarıda bahsi geçen yatırımları sebebiyle Suriye'deki imtiyazlarının peşine düşmekten vaz geçmeyeceğini açıkça ortaya koymuş oluyordu¹³.

Post Gazetesi (La Post) 17 Kasım 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesinin muhtemel olduğunu, Almanya hükümetinin Suriye kıtasını kendi hissesine ayırdığını, Fransa'nın bu kıtada emelleri olmakla beraber bunu ancak silah kuvvetiyle kuvveden fiile sokabileceğini bildiren bir makaleye yer veriyordu¹⁴.

Bu fikir her ne kadar bir gazetede neşredilmiş olsa da, aslında bu, Akdeniz meselesine karışmış olan bütün devletlerin açıktan veya gizliden ortaya koydukları bir gerçek idi.

Bu sebeple Almanya İzmir'den Mısır'a kadar bütün Akdeniz sahillerini kendi iktisadî hâkimiyeti altına almayı tasarlayan diplomatik manevralar üretirken, Suriye kıtası Cebel-i Tarık'tan Port-Said'e giden ticarî ve askerî yolların biraz dışında kalıyor olmakla beraber El-Cezire ve Bağdat şimendiferini elinde bulunduran bir kavim için burası çok da elzem bir yer değildi¹⁵. Bununla beraber, El-Cezire ve Bağdat istikameti Akdeniz yollarının en mühimleri arasında ikinci derecede bir nokta olarak zikredilebilir. Cebel-i Tarık, Bizert ve Malta'dan sonra askerî olarak kullanılacak en önemli yol hiç şüphesiz Girit suları ve Trablus sahilleri olarak telakki edilmekteydi¹⁶.

Almanlar, bütün rakiplerini bu güzergâhtan temizledikten sonra Türk toprakları üzerinde veya yakınında, donanmalarına yol verebilecek bir kömür istasyonu sağlamak imkânı için uğraşmaları pek de boşuna olmayacaktı. Ancak bu hususta İngiltere'nin itirazlarını ve endişelerini de gidermek zarureti vardı. Bu sebeple Almanlar, İngiltere'ye bir emrivaki yapmamak hususunda dikkatli davranmaya çalışmakta, bütün bu planların İngilizler tarafından akamete uğratılmaması için elden geldikçe gizli hareket edilmekteydi. Bu sebeple Almanların politikalarından çok zaman sonra haberdar olunup, ortaya çıkarılmıştır.

Almanlar 1908'den 1911'e kadar Akdeniz'in ortasında bir üs elde etmek için çok mesai harcamışlardı. Başlangıçta Türkiye ile kurdukları iyi münasebetlerden istifade etmek düşüncesiyle Girit'te bir üs oluşturmak istemişlerdi. Bu planın uygulanabilmesi için *Girit Meselesi*'nde sadece kendi kararlarının kâfi gelmeyeceğini bilmekteydiler. Almanlar, meselenin halli için sadece Almanya-Avusturya devletlerinin iştirakiyle değil, diğer iki devletin yani İngiltere ve Fransa'nın da iştirakiyle

¹³ Veley, *a.g.e.*, s.37.

¹⁴ Veley, *a.g.e.*, s.37.

¹⁵ Kürşat Çelik, *Osmanlı Hakimiyetinde Beyrut (1839-1918)*, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ 2010, s. 235.

¹⁶ Veley, *a.g.e.*, s.38-39.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

halli yolunda adımlar atılmasını sağlamaya çalışmışlardı. Bu müdahale ile İngilizlerin endişeleri giderilmeye çalışılmıştır¹⁷.

Almanlar Girit'i talep ederken, gerek Suda Limanı'nda ve gerek başka bir noktada bir kömür istasyonu elde etmek dışında fazlaca bir arzuları olmadığına diğer devletleri de inandırmaya çalışmaktaydılar. Bu hususta ortaya çıkacak her türlü imkânı değerlendiren Almanya, maalesef doğrudan bir yandaş bulamadığı gibi, sürekli ret ile karşılaşan Almanya bunu bir mesele yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine Almanlar askerî sevkiyatı kolaylaştırmak amacıyla Yunanistan'a müracaat ederek, Adalar Denizi'nin batısından Adriyatik'e ve oradan da Port-Said'e uzanan Akdeniz yoluna hâkim olan Sittar Adası'nı istediler¹⁸.

1911'de ise Almanya Trablusgarp'a yerleşmek amacıyla harekete geçmişti. Buradan bir ticari yol elde etmek ve beklentilerini karşılayacak bir kömür istasyonu elde etmek emeliyle İstanbul'a bazı tekliflerde bulunması bu defa da İtalya'yı endişeye sevk etmiştir. Bu tehdit ve tehlikeyi fark eden İtalya aniden ve 1911 Eylül'ünde Trablusgarp'a çıkartma yaparak, Alman teşebbüsüne müdahale etme fırsatını yakaladı¹⁹.

Bu manevra her ne kadar Alman matbuatında hükümetin hezimetini olarak değerlendirilmiş olsa da, Alman hükümeti politik gerekçeler ile İtalya'nın önünden çekilmeyi uygun görmüştür. 1912 senesinde Trieste'nin Almanya ve Avusturya'ya müşterek bir liman olması için aralarında yapılan anlaşma sonucunda Almanya'ya bir kömür istasyonu verildiği yönünde haberler çıktı. Ancak Trieste meselesi İtalya kadar Avusturya tarafından da çok nazik ve herkesin tamah ettiği bir mesele olduğu için müzakereler bir sonuç vermemiştir²⁰.

Fransız donanmasının 1911 senesi sonundan ilan edilen ve 1912 Eylül'üne kadar resmen doğrulanan ve Akdeniz'de toplanması yönündeki haberler, Hindistan deniz yolunun korunmasından tamamen vazgeçmeye karar vermiş olan İngiliz hükümetinin harekete geçmesine sebep oldu. Daha evvel bu konuyla ilgili verilen beyanat İngiltere tarafından inkâr edildi. İngiltere İtalya- Avusturya ve Fransız kuvvetlerinin Akdeniz'de toplanmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Almanya, Akdeniz meselesinin bir düzene konulmasını temin için Fransa, İtalya ve Avusturya arasında ortaya çıkan rekabetten mümkün mertebe faydalanmaya çaba sarf etti. 14 Eylül'de İtalyan mebuslar tarafından

¹⁷ Mahmut Muhtar (Paşa), Maziye Nazar: Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya İlişkileri, (Transkript. Nurcan Fidan), Ankara 1999, s. 19-43.

¹⁸ Veley, a.g.e., s.40-41; Necdet Hayta, "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 36, s. 818.

¹⁹ Ayşe Nükhet Adıyeye, *Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908)*, Ankara 2000, s. 27-34.

²⁰ Veley, a.g.e., s.41.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

verilen bir beyanatta, Fransa donanmasının Akdeniz'e kaydırılmasının İtalya ve Avusturya'nın samimi münasebetlerini ortaya çıkarmasına vesile olduğu gibi üçlü ittifakın şimdiye kadar mevcut olmayan bazı mühim hukukunu da yeniden tesis etmiştir. İtalya'nın Akdeniz'deki yeni mevki ve üçlü itilafın Akdeniz'de sükûnetin sağlanması yönündeki anlaşmaya varmış olmaları, üçlü ittifakı başka paydaşlar ile genişlemek zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu sebeple üçlü itilaf, sadece kendi kararlarını değil, belki de Almanya, Avusturya ve İtalya'nın sahip olduğu kara sularını da muhafazaya mecbur kalacaklarını anlamışlardı²¹.

17 Eylül'de *Frankfurter Jaytong Gazetesi* ise İtalya ve Avusturya'nın ancak ve ancak Almanya'nın yanlarında yer almasıyla, Akdeniz'de bir geleceklerinin olabileceğini ve sükûnetin sağlanabileceğini iddia ediyordu. Bu açıklamadan bir gün sonra (18 Eylül) yine aynı gazete Almanya'nın Akdeniz'de ortaya çıkan bu yeni durumda oynayabileceği rolü izah ederken, İtalya'nın Akdeniz'deki menfaatlerinin Avusturya ve Almanya tarafından teminini arzu ettiklerini, ancak daha önce Bismark'ın bunu reddettiğini, çünkü İtalya Akdeniz'i bir İtalyan denizi haline koymak istemekteydi. Oysaki İtalya şimdi değişen statükoyu göze alamadığından, eski statükonun aynen muhafazasından başka bir şey istememekteydi²².

İtalya'nın korkusu, Akdeniz'in bir Fransız-İngiliz denizi haline gelmesiydi. İtalya'nın Alman veya Avusturya merkezli Akdeniz muhafazası planının aslında Almanların telkinlerine bağlı olduğuna dair bazı gazetelerde tekzip yazıları neşredilmişti. Oysaki Almanya bir Akdeniz devleti değildi ve o sadece menfaatleri icabı bu denizde bulunmaktaydı. Bu sebeple Almanya bu denizde İtalya'nın gaye ve emellerini tasdik ve teyid etmeye mecbur görünüyordu. Bu gaye sebebiyle Almanlar Akdeniz'in serbestisine dayanan statükonun devamını sağlamaları gerekiyordu ki, Avusturya'nın maksadı da bu yöndeydi²³.

Fransız donanmasının Akdeniz'de toplanması hususu İtalya'yı üçlü ittifakın dışına itmeyi ve menfaatlerini başka yollarla korumak zorunda bırakmak maksadına dayanıyor görünmekteydi. Bu maksat da amacına ulaşmıştır. Teşrinin evvelin başlarında üç müttefik arasında üçlü itilaf tesis edilmişti. Bu konuda *Lokal Ancayger (Lokal Anzeiger) Gazetesi* 2 Ekim yarı resmi bir nota neşretmişti. Bu notada üçlü ittifakın 1914 Haziran'ının 8'inde son bulacak şekilde 1913 Haziran'ının

²¹ Umran Gökyer, *XIX. Yüzyılda Avrupalı Devletlerin Balkan Politikaları*,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elazığ 2011, s. 332.

²² Veley, *a.g.e.*, s.43-44.

²³ Mehmet Yetişgin, "Osmanlı Son Döneminde Balkanlardaki Olayların Bölgedeki Türk ve Müslüman Halk Üzerindeki Etkileri", *Türk Tarihinde Balkanlar*, Cilt: 2, Sakarya 2012, s. 885.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

8'inde imzalandığını haber vermektedir. Bu anlaşmada üçlü ittifaka dâhil olan devletlerin her birinin bu ittifaktan istedikleri takdirde nasıl ayrılacağına dair ibareler de içerdiği bildiriliyordu²⁴.

Bu ittifak sayesinde Almanya da bir Akdeniz devleti sıfatına sahip olduğunu düşünüyor ve açıktan açığa Akdeniz'de hak iddia ederek, bu suyunun muhafazasının sadece Avusturya-İtalya donanmasıyla mümkün olamayacağını hukuki olarak ortaya koymuş oluyordu. Bu durum dahi Alman donanmasının Akdeniz'de tesisine müsait olacak fırsatlar sunması ancak İngiltere ve Fransa'nın şüphe ve endişelerinin giderilmesi veya en azından tahrik edilmemesine bağlıydı²⁵.

Böylece 6 Kasım'da Almanya'nın Akdeniz donanması vücuda getirildi ve Akdeniz'e doğru yola çıkarıldı. 7 Kasım'da *Ajans Volfun (l'agence Wolff)* neşrettiği yarı resmi bir telgrafla, Almanya'nın Akdeniz donanması Amiral Tromler (contre-amiral Trummler) kumandası altında tesis edilmişti²⁶.

15 Kasım'da *Tan Gazetesi (Le Temps)* Almanya'nın yeni donanmasını Amiral Tromler kumandası altında tesis etmek üzere amiral bayrağı Goben (Goeben) harb kruvazörüne çekildiği haber verilmekteydi. Bu kruvazör, Breslav (Breslau) küçük kruvazörüyle beraber 6 Kasım'da Alman sularını terk ederek şark sularında Herta (Hertha), Vineta (İstanbul'da) Kiper (Geier) küçük kruvazörleri ile İsteteyn (Stettin), Dresden kruvazörleri de bunlara iltihak edilecektir²⁷.

Böylece Almanya Balkan Muharebesi vesilesiyle fazla bir gayret ve külfete muhtaç olmaksızın Akdeniz'de yerleşmiş oluyordu. Dolayısıyla Avrupa devletlerinin hiçbiri bu yerleşmeye itiraz edecek durumda da değildi. Çünkü öyle bir sebep teşkil edilmiş idi ki bütün cihan bunu kabule mecbur kalmıştı. Almanların bu nüfuzu sanılanın aksine İstanbul'da değil, nüfuz ve faaliyetin tesis edildiği mahallerde genişliyordu²⁸.

Tam bu sırada istihbarat eksikliği sebebiyle, İtalya'nın Berlin ziyareti esnasında Almanya'nın İtalyan askeri tarafından işgal edilmiş olan Sporad (İsporad) Adaları'ndan birini kendisine terki için İtalya ve Türkiye ile müzakerede bulunduğu zannediliyordu. Hâlbuki Almanya'nın iktisadî nüfuzunu son safhaya ulaştırmış olduğu Türk topraklarına ait sahillerden başka bir yerde bu emelini gerçekleştirebilecek durumda da görünmüyordu. Bağdat hattını denize bağlayacak iki kolun son

²⁴ Veley, *a.g.e.*, s.45.

²⁵ Veley, *a.g.e.*, s.45.

²⁶ Barbara Tuchman, "Yavuz ve Midilli'nin İstanbul'a Gelişi ve Bu Gelişin Doğurduğu Sonuçlar", *Deniz Kuvvetleri Dergisi*, Sayı: 553, Ankara 1992, s. 29.

²⁷ Veley, *a.g.e.*, s.46.

²⁸ Lisle A. Rose, *Power At Sea: The Age of Navalism 1890-1918*, University of Missouri Press, Columbia and London, 2007, s. 191.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

noktasını teşkil eden limanlar Mersin ve İskenderun olup, buralarda kömür istasyonu teşkil etmesi mümkün idi. Yumurtalığa gelinceye kadar Almanya bütün emeline ulaşmış olacağından, deniz tarafından zaten korunaklı olan, kara tarafından ise Boğa Dağı ile kuşatılmış Kayalı Körfezi'yle burası tam bir askerî liman görünümündeydi ve Alman donanmasının merkezi haline getirilebilecekti. Kaldı ki Kıbrıs tarafından İngiltere'nin tehdidini ortadan kaldırmak ve İskenderun ticaretini koruyabilmek vazifesi de yine bu limana verilmiş olacaktı²⁹.

Tag Gazetesi (Le Tag) 21 Kasım 1912 tarihli nüshasında doğu meselesinin Avrupa'ya sağlayacağı yeni faydalardan Almanya kendisine düşecek hisseyi talep ederken, *Deba Gazetesi (Le Journal des Débats)* 23 Kasım nüshasında Almanya'nın İskenderun'a asker çıkarmak ve Asya meselesini ortaya koymak için hemen her fırsatı değerlendirdiğini, *Akodopari Gazetesi (L'Écho de Paris)* ise Berlin'in Balkan hükümetlerini kendi tarafına çekmeye çalıştığını belirtiyordu³⁰.

Ancak bütün bu tahminler arasında gerçeğe en yakın tahmin *Maksimilyan Harden* (Maximilien Harden) tarafından yapılmış olup, Asya topraklarına atılmış olan Türkiye'nin orada küllerinden yeniden doğacağını bildirmesi olmuştur³¹.

Müellifin Türklerle ilgili tahmini ise gerçeğe en uzak olan şekliyle tecelli etmiş görünmektedir. Harden, Küçük Asya'ya sıkışan Türklerin daha da şarklılaşarak ya en kati istibdata başvurarak barbarlığa veya tamamen iflas ederek Avrupa devletlerinin mahkûmu haline gelecektir şeklindeki tahmini, Tarihi bir yanılğı olarak kalmış görünmektedir³².

Bütün bunlar Almanların Akdeniz üzerindeki emel ve arzularının yine bizzat Almanlar tarafından tam olarak açıktan dillendirilemediği konu üzerinde çalışanların hemen hepsinin ortak fikri olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple Alman planı yavaş yavaş ve özellikle İngilizlerin hissetmeyeceği bir şekilde icra edilmek isteniyordu³³.

Almanlar meseleleri aceleye getirmeksizin mümkün mertebe olgunlaştırmak ve bu sayede elde etmek peşindeydiler. Aralık ayının ilk günlerinde Alman gazeteleri, Alman emellerine dair bazı konulara açıklık getirmişlerdi. *Berlinel Borsan Koriyel Gazetesi* (Le Berliner Börsen Courier) konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Akdeniz'in doğu sahillerinde Alman iktisadî menfaatlerinin büyüklüğünden bahsederek, Türkiye ve Balkan sulhunun gerçekleşmesinden sonra Akdeniz'e

²⁹ Veley, a.g.e., s.47-48.

³⁰ Veley, a.g.e., s.48.

³¹ Veley, a.g.e., s.49.

³² Veley, a.g.e., s.49.

³³ Richard Holmes, *The First World Wars In Photographs*, Carlton Book Limited, London 2001, s. 35.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

gönderilecek olan donanmanın sağlayacağı faydaları saymaya zamanın yeterli olmadığını, bu sulh sayesinde teknoloji devi olan devletlerin Akdeniz ile ilgili beklentilerinin karşılanması halinde nerede bir hareket üssü elde etmek istediğini Almanya'nın kendisi tayin edecek ve bunu da kabul etme hakkına sahip olacaktır. Bu üs örneğin Bağdat hattı kollarından birini teşkil eden İskenderun limanı olabilir. Almanya'dan gelen bu tür taleplerin söz konusu teknoloji devletleri tarafından müzakere edilmesi dahi belki de yeterince düşünülmemektedir³⁴.

Oysaki 9 Ocak 1913'de *Dayli Telegraf Gazetesi (le Daily Telegraph)*'nin iddiasına göre Alman hükümeti, Balkan meselesinin hallinden sonra, Akdeniz'den ayrılmayı değil tam aksine Amiral Trummeler komutasında Akdeniz'de bulunan donanmanın bu denizde kalmaya devam ettirilmesini ve kumandasının Avusturya-Macaristan donanması kumandanına verileceğini bildirmekteydi³⁵.

Buna karşı, Almanlardan şüphe etmeye devam eden İngiliz hükümeti de donanmasını Akdeniz'den çekmeyerek, her üç donanmanın Akdeniz'i terk edeceği ana kadar bu denizdeki varlığını sürdüreceğini ilan etmiştir³⁶.

Bu durum, Alman planlarının gelişmesine vesile olurken, bu planın uygulanmasındaki güçlükler, Almanya'nın menfaatlerinin İngilizlerin ve hatta hukuku daha iyi olan Fransa'nın menfaatleriyle kesişiyor olmasından kaynaklanmaktadır³⁷.

Rusya'ya gelince İskenderun Körfezi onun planlarının doğrudan doğruya bir parçasını teşkil etmektedir. Bütün devletlerin en fazla rekabet gösterdikleri alan da yine İskenderun Körfezi olarak gösterilmektedir. Bu problemin çözümü için Suriye'nin kuzeyinin Almanlara, güneyinin İngilizlere, Cebel-i Lübnan'ın Fransızlara terki hususunda bir anlaşmaya varılmış olsa dahi Rusların da en az Almanlar kadar Suriye'yi arzu ettikleri ve bu konuda onların nasıl anlaşmaya varacakları sorusunun hiçbir zaman cevabının olmadığı görülmektedir. Çünkü Ruslar Tiflis'ten Erzurum, Harput, Maraş ve Payas'a yani İskenderun Körfezine ulaşmayı hedeflerken, Almanların da Adana-Halep hattı üzerinden aynı noktaya varmaya çalıştıkları görülmektedir³⁸.

Sonuç

³⁴ Veley, *a.g.e.*, s.50.

³⁵ Ulrich Trumpener, "The Ottoman Empire", *The Origins of World War I*, (Ed.: Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig), Cambridge University Press, New York 2007, s. 347, 34.

³⁶ Veley, *a.g.e.*, s.51.

³⁷ Jon White (Ed.), *All About History Book of War 1847-1938*, Volume 1, Imagine Publishing, İngiltere 2014, s. 101.

³⁸ İlber Ortaylı, *Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu*, İstanbul,1983, s. 96.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Bütün bu çıkar çatışmalarını birbirinden ayırarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Gerçekte Akdeniz'de cereyan eden bu çatışma devletleri birbirleriyle mücadeleye sevk ederken, mesele kendi içinde taraftarı olmayan bir şekilde de bürünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatını sürdürmesini sağlayan bu kanun, pek çok noktada Akdeniz düzenini ve şimdiki durumunu da korumaktadır. Devletlerin gösterdiği hırs, tamahkârlık ve rekabet, birbirlerine eşit kuvvetlerin doğmasına sebep olacak ve düzenin devamı mümkün olacaktır³⁹.

Ancak bu düzen o kadar imkânsızdır ki, ortaya çıkacak yeni bir unsurun müdahalesi onu yok edecek şekilde tahrip etmekle tehdit edecektir⁴⁰.

Özet olarak denilebilir ki, Balkan müttefik heyetlerinin kazandığı zaferler, Akdeniz noktasında doğu meselesini alt üst etmiş ve Avrupa devletlerinin harici siyasetlerini yeniden kurmaya zorlamıştır. Eğer zafer kazanılması halinde Balkan müttefikleri çökmek yerine kuvvetlerini birleştirerek Avrupa'nın güney doğusunda faal ve kuvvetli bir imparatorluk tesis etme imkânına sahip olurlarsa Akdeniz düzeni de tehdit altına girecektir. O zaman mecburi olarak bu düzen başka bir plan üzerine tesis edilecek ve tamamen yok olmamak için biraz tadilata muhtaç kalacaktır. Yarın Rusya'nın, Almanya ve hatta Yunanistan'ın rolü bu duruma göre bugünkünden daha farklı olabilecektir⁴¹.

Akdeniz meselesine bir bakmak gerekirse, bu mesele durgunlaşmak yerine giderek daha hareketli ve kargaşa içinde kalmaya meyillidir. Akdeniz üzerinde kurulması düşünülen yeni ve büyük yol, Ümit Burnu'ndan Kahire'ye, Üsküdar'dan Basra (Bassorah)'ya, İskenderiye'den Basra'ya ve Kalküta (Calcutta)'ya kadar uzanmakta ve bu merkezler arasında kurulacak ticarî yol daha büyük bir ehemmiyet kazanmaktaydı⁴².

Akdeniz'in bugün hangi noktada eski ehemmiyetini muhafaza ettiğini tayin etmek gerçekten büyük önem arz etmektedir. Bu deniz sadece üç âlemin ortak noktasını teşkil etmekle kalmıyor, orada başlayan ve oraya uzanan yolların arz ettiği önem, bu yollara sahip olanların nüfuzunu Asya ve Afrika'nın bütün parçalarına kadar taşımasını sağlayacaktır⁴³.

Kaynaklar

³⁹ Veley, *a.g.e.*, s.111.

⁴⁰ Veley, *a.g.e.*, s.111.

⁴¹ Veley, *a.g.e.*, s.110-111.

⁴² Veley, *a.g.e.*, s.111-112.

⁴³ Veley, *a.g.e.*, s.112.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

- Arařtırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
- Ayşe Nühket Adıyeke, *Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908)*, Ankara 2000, s. 27-34.
- Beydilli, Kemal, 1790 Osmanlı- Prusya ittifakı: Meydana Geliři-Tahlili-Tatbiki, İstanbul, 1981.
- Beydilli, Kemal, Büyük Friedrich ve Osmanlılar: XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münasebederi, İstanbul, 1985; Salâhaddin Tansel, “Büyük Friedrich Devrinde Osmanlı-Prusya Münasebetleri Hakkında”, *Belleten*, X/37, 1946, s. 133-165.
- Blondel, J., *Bismarck'tan Sonra Alman Siyaseti*, (Çev. Rasid Edhem), Dersaadet, 1332.
- Çelik, Kürşat, *Osmanlı Hakimiyetinde Beyrut (1839-1918)*, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ 2010.
- Eldem, Vedat, *Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik*, Ankara 1994.
- Gökyer, Umran, *XIX. Yüzyılda Avrupalı Devletlerin Balkan Politikaları*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elazığ 2011.
- Hayta, Necdet, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, Cilt: XII, Sayı: 36.
- Holmes, Richard, *The First World Wars In Photographs*, Carlton Book Limited, London 2001.
- Karal, Enver Ziya, *Osmanlı Tarihi: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri(1876-1907)*, Cilt: VIII Ankara, 1995.
- Koçak, Cemil, *Türk-Alman İlişkileri: 1923- 1939 (Turco-German Relations: 1923-1939)*, Ankara, 1991, pp. 90-92.
- Lee, Stephen J., *Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980)*, (Çev. Savaş Aktur), Ankara, 2002, c. II, s. 153-154.
- Mahmut Muhtar (Paşa), Maziye Nazar: Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya İlişkileri, (Transkript. Nurcan Fidan), Ankara 1999, s. 19-43.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu*, İstanbul 2018.
- Ortaylı, İlber, *Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu*, İstanbul, 1983.
- Reyhan, Cenk, “Türk-Alman İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı (1878-1914)”, *Belleten*, Cilt: 69, Sayı. 254 (Nisan 2005), s. 217-266.
- Rose, Lisle A., *Power At Sea: The Age of Navalism 1890-1918*, University of Missouri Press, Columbia and London, 2007.
- Soy, H. Bayram, “II. Wilhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamit”, *Türkler Ansiklopedisi*, (Ed. H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, Cilt. 13, s. 25-33.
- Tezel, Yahya Sezai, *Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi: 1923-1950 (Economic History of the Republican Era: 1923-1950)*, Ankara, 1986, pp.144-145.
- Trumpener, Ulrich, “Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu”, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler*, (Çev., Ahmet Fethi), İstanbul, 1999.
- Trumpener, Ulrich, “The Ottoman Empire”, *The Origins of World War I*, (Ed.: Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig), Cambridge University Press, New York 2007.
- Tuchman, Barbara, “Yavuz ve Midilli'nin İstanbul'a Geliři ve Bu Gelişin Doğurduğu Sonuçlar”, *Deniz Kuvvetleri Dergisi*, Sayı: 553, Ankara 1992.
- Veley, Charles, *Le Problème Méditerranéen*, Paris 1913
- White, Jon (Ed.), *All About History Book of War 1847-1938*, Volume 1, Imagine Publishing, İngiltere 2014.
- Yavuz, Züleyha, *Beyrut-Şam Demiryolunun İnşası ve İşletilmesi (1891-1914)*, Marmara Üniversitesi Türkiyat
- Yetişgin, Mehmet, “Osmanlı Son Döneminde Balkanlardaki Olayların Bölgedeki Türk ve Müslüman Halk Üzerindeki Etkileri”, *Türk Tarihinde Balkanlar*, Cilt: 2, Sakarya 2012.